

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA LANDSHAFT ATAMALARI

To‘lanova Mohinur

Termiz davlat universiteti talabasi

O‘zbek tilidagi sodda tub landshaftlariga quyidagilarni misol qila olamiz: barخان, dala, dasht, damba, dovon, jar, jilg‘a, ilg‘a, jo‘yak, kanal, vodiy, sahro, qoya, cho‘qqi, maydon, to‘g‘on, tepa, yo‘l, sahro, soy, sohil, cho‘l, shahar, o‘rmon, g‘or, o‘zan, to‘qay, bo‘g‘oz, qopchig‘ay, sayhon, zov...Ingliz tilida esa quyidagi sodda tub landshaft atamalar mavjud: Lake, sea, alp, bay, cay, dyke, core, rock, city, river, beach, plain kabilar. 2) sodda yasama landshaftlar. O‘zbek tilida bu tipdagi atamalar yangi lug‘aviy ma’no beruvchi -i, -ik, -iq, -uv, -lik, -liq, -iston, -gay, -goh, -loq, -zor, -ma, -g‘in, -xona, kabi ko‘makchi morfelar orqali yasaladi. Sodda yasama so‘z shaklidagi landshaft atamalari, asosan, ot va fe‘l so‘z turkumlaridan yasaladi. Ba‘zan sifat so‘z turkumiga mansub so‘zlardan ham yasalishi mumkin. Ingliz tilida sodda yasama landshaft atamalar -er, -al, -at, -rie, -ment, anti-, pene-, -tion, -ing kabi morfemalar orqali yasaladi va, asosan, ot va sifat asosli so‘zlarga qo‘shiladi. Masalan: coastal, escarpment, glacier. O‘zbek tilidagi ot asosli sodda yasama landshaft atamalari: guliston, ko‘histon, jarlik, muzlik, tog‘liq, qorliq, uzumzor, chakalakzor, sangzor, to‘qayzor, otashgoh, yozloq, o‘tloq, ovloq, kungay...Ingliz tilidagi ot asosli sodda yasama landshaft atamalari: habitat, corrie, anticyclone, peneplain...O‘zbek tilidagi fe‘l asosli sodda yasama landshaft atamalari: kechik, kechuv, botiq, to‘siq, yotqiziq, yoriq, o‘yiq, ko‘tarma, qo‘riqxon, quyg‘in... Ingliz tilidagi fe‘l asosli sodda yasama landshaft atamalari: afforestation, catchment, bearing...

O‘zbek tilidagi sifat asosli sodda yasama landshaft atamalari: balandlik, pastlik, yalanglik, tekislik, quruqlik, bo‘shliq... Ingliz tilidagi sifat asosli sodda yasama landshaft atamalari: longitude...II. Polileksemali landshaft atamalari –landshaft atamalarining bu turi ikki yoki undan ortiq komponentlarning o‘zaro semantik va grammatik jihatdan birikuvidan tashkil topadi. Bunday landshaft atamalari qo‘shma so‘z, juft so‘z, izofali birikmava so‘z birikmasi shaklida bo‘lishi mumkin. Shunga ko‘ra

murakkab landshaft atamalarini to‘rt kichik guruhga ajratish mumkin: 1. Qo‘shma so‘z shaklidagi atamalar;2. Juft so‘z shaklidagi atamalar;3. So‘z birikmasi shaklidagi atamalar;4. Izofali birikmashaklidagi atamalar.O‘zbek va ingliz tillaridagi landshaft arxisemali qo‘shma so‘z shaklidagi atamalar –bunday atamalar ikki va undan ortiq so‘zlarning o‘zaro birikuvidan tashkil topadi. Masalan, o‘zbek tilidagi o‘rmondasht, do‘ngqumlar, bedapoya, yonbag‘ir, karvonsaroy, temiryo‘l, sho‘rko‘l...

Ingliz tilida ham o‘zbek tili kabi qo‘shma so‘z shaklidagi landshaft tarkibi bir xil yoki bir xil bo‘lmagan so‘z turkumidan iborat bo‘ladi. Masalan: limestone, watershed, bedrock, woodland, Gondwanatland, breakwater. To‘plangan lisoniy dalillardan ko‘rish mumkinki, o‘zbek dva ingliz tillaridagi landshaft arxisemali qo‘shma so‘z shaklidagi bir paradigmaga mansub landshaft atamalarining tarkibi bir xil yoki bir xil bo‘lmagan so‘z turkumlaridan iborat bo‘ladi. Shunga ko‘ra o‘zbek tilidagi landshaft arxisemali qo‘shma so‘z shaklidagi atamalarni quyidagicha turlarga ajratish mumkin: *ot+ot+ (N+N) modelida shakllangan landshaft terminlariO‘zbek tilida: yonbag‘ir, tovoqsoy, nayzatosh, supatog‘, seldara, qumtog‘, qumtil, qirg‘oq bo‘yi... Ingliz tilida: Gondwanatland, headland, landform, waterfall, sandstone, mortlake, rainforest, rainshadow...*sifat+ot+ (Adj+N) modelida shakllangan landshaft terminlariO‘zbek tilida: olatog‘, olatov, oqquyu, oqqum, pasttekislik, yetimtog‘, yetimtov, yetimcho‘qqi, qoratog‘, qoraqum, qoraxarsang...Ingliz tilida: greenfield, wetland, shortgrass...[ot+sifat] (N+Adj) modelidashakllangan landshaft terminlari: O‘zbek tilida: suvayirg‘ich...Ingliz tilida: -[son+ot] (Num+N) modelidashakllangan landshaft terminlari:O‘zbek tilida: to‘rtko‘l... Ingliz tilida: -[ravish+ot] (Adv+N) modelidashakllangan landshaft terminlari: O‘zbek tilida: jimbuloq...Ingliz tilida: groundwater, evergreen, upland, outdoor... *fe‘l+ot] (V+N) modelidashakllangan landshaft terminlari: O‘zbek tilida: yonartog‘... Ingliz tilida: pothole, breakwater, wasteland.O‘zbek tilidagi murakkab landshaft atamalarining muayyan qismi qo‘shmaso‘z shaklidabo‘lib, ularning aksariyatini [ot+ot], [sifat+ot] modelidagi qo‘shmaterminlar tashkil etadi. [ot+sifat], [son+ot], [ravish+ot+, *fe‘l+ot] modelidagi qo‘shmaterminlar esakamchilikni tashkil etadi. O‘zbek tilidan farqli o‘laroq, ingliz tilidamurakkab landshaft atamalarining asosiy qismi so‘z birikmasidan iborat. Ingliz

tilida qo‘shmaso‘z shaklidagisining [ot+ot] modelidagisi ko‘p uchraydi. Qo‘shmaso‘z tipidagi landshaft paradigmaa’zolarining bir xil yoki har xil so‘z turkumidan iborat ekanlik belgisi boshqaturdagi polileksemali landshaft atamalaridan farqlovchi belgisi sanaladi.

Adabiyotlar:

1. Muslimov va boshq. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Toshkent, 2013.

2. Мамажонов, Д. (2022). Конституциявий ислохотлар—халқ манфаатининг асосий мезони. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 688-693.

3. Nilufar, M. (2023). FORMATION OF LEGAL CULTURE AMONG YOUNG PEOPLE AND ITS IMPORTANCE IN BUILDING A CIVIL SOCIETY. *IMRAS*, 6(7), 416-421.

4. R.Maivlonova. Pedagogik mahorat. O'quv qo'lianma. 2009.